

УДК 342.5+7+343.4

Антонова Людмила Владимировна –
доктор наук по государственному управлению
профессор кафедры учета и аудита
Черноморского национального университета
имени Петра Могилы

Lyudmila V. Antonova –
doctor of science in public administration
professor of accounting and auditing
Black Sea National University
named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Ткач Юрий Дмитриевич –
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры гражданского и уголовного и уголовного права и процесса
юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы

Yuri D. Tkach –
candidate of juridical sciences,
senior lecturer of the department of civil and criminal law and criminal law and procedure of
the Law Faculty
Black Sea National University
named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Ковалева Ольга Николаевна –
преподаватель кафедры криминалистики, судебной медицины и психиатрии факультета № 3
Одесского государственного университета внутренних дел

Kovaleva Olga Nikolaevna -
lecturer of the department of criminalistics, forensic medicine and psychiatry of faculty number 3
Odessa State University of Internal Affairs
(1 Uspenska Street, Odesa, Ukraine, 65000)

Циничная коррупция и явная профессиональная некомпетентность экспертов, прокуроров, судей и иных антиделиктологов обусловили десятилетнее осуждение за убийство шестерых и тяжкое травмирование пятерых случайных пешеходов заведомо как невиновного, так и виновной вместо пожизненного

Обґрунтована наявність причинного зв'язку між злочинними конкурсами у касаційні і антикорупційні суди, атестацією і добром прокурорів Офісу Генерального прокурора та незаконним засудженням по справі про резонансне вбивство шістьох і тяжке травмування п'ятьох випадкових пішоходів. Викладені докази цинічної корупційності та явної професійної некомпетентності по цій справі прокурорів, експертів, суддів та інших антиделиктологів.

Ключові слова: корупція, професійна некомпетентність, прокурор, експерт, суддя, дорожньо-транспортне діяння.

Обосновано наличие причинной связи между преступными конкурсами в кассационные и антикоррупционные суды, аттестацией и добором прокуроров Офиса Генерального прокурора и незаконным осуждением по делу о резонансном убийстве шестерых и тяжком травмировании пяти случайных пешеходов. Изложены доказательства циничной коррупционности и явной профессиональной некомпетентности по этому делу прокуроров, экспертов, судей и иных антиделиктологов.

Ключевые слова: коррупция, профессиональная некомпетентность, прокурор, эксперт, судья, дорожно-транспортное дение.

L.V Antonova ., Yu.D. Tkach , O.N. Kovaleva Cynical Corruption and the Obvious Professional Incompetence of Experts, Prosecutors, Judges and Other Antidictologists Led to a Ten-Year Conviction for Killing Six and Severely Injuring Five Random Pedestrians, Knowingly as Innocent, as Guilty Instead of Lifelong

The existence of a causal link between criminal contests in the cassation and anticorruption courts, attestation and apprehension of prosecutors of the Prosecutor General’s Office and unlawful conviction in the case of the resonance killing of six and serious injury to five random pedestrians is justified. The evidence of cynical corruption and obvious professional incompetence in this case is presented for prosecutors, experts, judges and other antidictologists.

It was proved that E. Zaitseva, having dispersed a car weighing more than one and a half tons to 102 km/h, and having only two years of driving experience, although she did not want to kill six other pedestrians by bodily injuries and cause bodily harm, deliberately allowed the offensive precisely of these consequences, while a frivolous calculation of the prevention of consequences in the form of already criminal arrogance under part 3 of article 286 of the Criminal Code of Ukraine provides for a rational, and not any, calculation of a person for certain real circumstances that could help him prevent the onset of grave consequences.

Therefore, this act of E. Zaitseva is subject to qualification as murder by indirect intent of two or more persons in a manner dangerous to the lives of many persons under p. 1 and p. 5 of part 2 of article 115 of the Criminal Code of Ukraine with the possibility of appointing her life imprisonment. The startings of G. Dronov’s movement of the car to the yellow traffic light in itself at the standard speed of E. Zaitseva’s car would not lead to such consequences : both drivers would have the technical ability to avoid a collision or, in any case, throwing the car at random pedestrians.

Due to cynical corruption, instead of the indicated speed, according to the on-board computer of the car of E. Zaitseva, the testimony of the underage witness about the speed of this car was about 85 km/ h based on the findings of the automotive technical expertise and resolution of this case.

Keywords: corruption, professional incompetence, prosecutor, expert, judge, traffic act.

Постановка проблеми. Судебное рассмотрение криминального дела по резонансному очень жуткому дорожно-транспортному деянию (далее – ДТД), имевшему месту в г. Харькове 18.10.2017 г., в результате чего погибло шесть и пять случайных пешеходов были тяжело травмированы [1; 4; 24; 37 и др.], вполне прогнозируемо, для существующего заоблачного уровня коррупции и юридического и иного непрофессионализма украинского общества, в конечном итоге, 26.02.2019 г., завершилось вынесением, к сожалению, неправосудного приговора с осуждением Е. Зайцевой и Г. Дронова к десяти годам лишения свободы каждого из них [26], а судьи

Третьей судебной палаты Криминального кассационного суда оставили без изменения откровенно коррупционные и явно юридически некомпетентные решения по этому делу предыдущих судебных инстанций, назначивших и оставивших в силе обоим водителям по ч. 3 ст. 286 УК Украины по десять лет лишения свободы [35].

Этим самым были цинично преступно осуждены как заведомо невиновный в этом ДТД водитель Г. Дронов, так и заведомо виновная водитель Е. Зайцева вместо законного, обоснованного и мотивированного назначения последней в соответствии с требованиями ст. 379 КПК Украины [20] пожизненного заключения [16, с. 278].

Анализ последних исследований и публикаций. Обоснованию наличия в досудебном расследовании обстоятельств данного жуткого ДТП целого ряда откровенных проявлений циничной коррупции и явного юридического непрофессионализма ордистов, следователей, адвокатов, прокуроров, судей и экспертов наиболее результативные представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира А.А. Кириченко, Ю.А. Ланцедова и А.С. Тунтула посвятили очень много научных и иных работ [6, с. 239-241; 7, с. 12-17; 8, с. 74-78; 9, с. 407-411; 10, с. 8-12; 11, с. 69-73; 12, с. 27-33; 13, с. 262, 300; 14, с. 75-76; 15, с. 22-23, 83-84, 111-112; 16, с. 278-291; 38, с. 8-12; 39, с. 268-270; 40, с. 169-172 и др.] и весьма детально и последовательно информировали об указанных проявлениях циничной коррупции и откровенного юридического непрофессионализма ВККС Украины [16, с. 153-155, 200-201, 264-265 и др.], команду политсилы «Слуга народа» [16, с. 442-445, 499] и др., что, однако, не смогло предотвратить вынесение указанного заведомо преступного решения окончательной судебной инстанции [26; 35].

Нерешенные ранее проблемы. В этой связи не будет лишним еще раз акцентировать внимание на том, что данное заведомо неправосудное судебное решение стало возможным собственно только потому, что двое из троих судей этой судебной палаты в процессе пронизанного около 40 деяниями откровенной циничной коррупции и/или проявлениями явных коррупционных факторов и/либо юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентности псевдоконкурсов в кассационные суды, ВАС и АП ВАС [13, с. 256-297; 14, с. 9-83; 15, с. 11-129; 16, с. 198-211] получили «двойки» за выполнение практического задания, когда председателю данного неправосудного судебного заседания М. И. Ковтунович за выполнение практического задания было выставлено всего 49,5 баллов в перерасчете по столбальной системе оценивания, а члену этой судебной палаты С. Б. Фомину - 48,6 баллов [15, с. 62; 34].

Учитывая еще более унижительные результаты псевдоаттестации и псевдодобора прокуроров Офиса Генерального прокурора, которые

аналогичным образом были пронизаны уже более 40 деяниями также откровенной циничной коррупции и/или проявлениями явных коррупционных факторов и/либо юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентности [16, с. 212-263], не приходится удивляться и тому, что прокуроры и руководство Офиса Генерального прокурора даже гордятся тем, что **им удалось «отстоять» без изменений фактически откровенно преступные решения всех предыдущих инстанций по данному делу и оставить заведомо невиновного человека отбывать 10 лет лишения свободы!!!** [22].

А ведь прокурором в процессе окончательного кассационного пересмотра данного уголовного дела был **«успешно» прошедший по указанной откровенно преступной процедуре аттестацию прокурор Офиса Генерального прокурора О. О. Шевченко!!!** [35].

Основными и наиболее пронизанными проявлениями коррупции, коррупционных факторов и юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентности, как было установлено в процессе системного правового исследования [16, с. 212-263, 279-282], оказались следующие нарушения процедуры проведения и установления результатов аттестации и добора прокуроров Офиса Генерального прокурора :

а) использование реально в качестве определяющего средства проверки уровня профессиональной компетентности кандидатов так называемого «тестирования на общие способности и навыки¹ с использованием компьютерной техники» по очень громко, но весьма юридически, педагогически и психологически некомпетентно именуемым «измерительным уровням вербального и абстрактно-логического интеллекта»; проведение которых в процессе аттестации и добора прокуроров, **во-первых**, не было предусмотрено базисным прокурорским правовым актом – прежде всего, положениями ч. 1 ст. 28, ст. 29 и ст. 31 Закона Украины «О

¹ Подчеркнем, а не профессиональные : уровень базисных теоретических знаний и практических навыков, как это следует согласно здравому смыслу и устоявшейся практике квалификационного оценивания профессиональной компетентности кандидатов [16, с. 279].

прокуратурі» [28]; підготовка по котрим, **во-вторых**, не була передбачена навчальними програмами ні одного отечественного юридического вищого навчального закладу [16, с. 218-219]; котрі, **в-третьих**, в частині «абстрактно-логічного інтелекту», як показали спеціальні експерименти в психіатричних лікарнях, достатньо успішно проходять і багато дебіли [2, с. 12; 16, с. 219-220]; котрі, **в-четвертых**, не мають строго наукової основи взаємозв'язку з визначенням рівня професійної компетентності іспитуваних [2, с. 12-16; 16, с. 219-222]; методика проведення котрих, надавала широкі можливості допомогти «успішно» пройти обидва рівня корупційним і «необхідним» кандидатам і поряд з цим запрограмувати «непрохідних» і, навіть, принижувальний ганебний результат для «небажаних» кандидатів [16, с. 225-231]; котрі, **в-пятых**, автономно від результатів попереднього тестування на рівень володіння професійними знаннями вирішував питання про допуск кандидатів до бесіди; при проведенні і встановленні результатів котрих, **в-шестых**, Офіс Генерального прокурора навіть не виступав стороною і все було так сказати «віддано на откуп» незрозумілої по суті і походження міжнародної організації [16, с. 225]; і др.;

б) проведення тестування по перевірці рівня володіння професійними знаннями по такій методиці, котра також надавала необмежені аналогічні можливості «успішно» пройти дане тестування корупційним і необхідним кандидатам, надавши для тестування варіант всього на 100 тестових питань з раніше відомими правильними відповідями в контексті неправильних, тоді як всі інші кандидати повинні були навчитися 6110 тестових питань при наявності правильних відповідей в відсутності неправильних, часто складених по змісту дуже схожих на правильні [16, с. 225-231; 241-242; 23];

в) процедура виконання і встановлення результатів практичного завдання надавала широкі можливості «успішно» виконати дане завдання, раніше всього, корупційним і «необхідним» кандидатам, оскільки, **во-первых**, для повідомлення всіх

кандидатів був доставлений лише один зразок практичного завдання [5; 16, с. 242-243]; а реально надавався варіант, довільно обраний членом комісії з підготовлених, невідомих некорупційним кандидатам, варіантів [16, с. 242-243]; **во-вторых**, не передбачала жодних критеріїв оцінки практичного завдання і повідомлення їх до знання громадськості і кандидатів, в т. ч. і по проханню самого кандидата в контексті переваг або недоліків виконаного ним практичного завдання і, тим більше, іншим кандидатом [16, с. 242-243]; **в-третьих**, оцінка рівня виконання кандидатом практичного завдання здійснювалася тільки в процесі бесіди, а з деякими кандидатами таке обговорення взагалі не велося і критерії і результати оцінки завдання кандидатам і громадськості не повідомлялися [16, с. 244-245]; **в-четвертых**, здійснювалася двома кадровими комісіями добора, методика і результати оцінки котрими професійною іншою компетентності кандидатів були достатньо різними, коли різниця в кількості кандидатів, визнаних успішно і неуспішно виконавшими практичне завдання і пройденими добір, у першій кадровій комісії складала 43 людини, а у другій кадровій комісії – всього 21 людина, **т. е. в два рази менше!!!** [29-33]; і др.

г) процедура проведення і встановлення результатів бесіди надавала найбільш широкі можливості корупційній «зачистки» «ненужних» і «необхідних» кандидатів, оскільки, **во-первых**, взагалі не мала жодних відомих кандидатам і громадськості критеріїв оцінки професійною компетентності і доброчесності кандидатів [16, с. 248]; **во-вторых**, як уже підкреслювалося, велося двома, абсолютно різними по критеріям і результатам оцінки професійною компетентності і доброчесності, кадровими комісіями [16, с. 246-247]; котрі, **в-третьих**, обрали дуже жорстку і неповажливу по відношенню до кандидатів процедуру, забезпечуючу вимогальність від кандидатів неправомірної вигоди за успішне проходження бесіди [16, с. 247-248]; коли таке вимогальність цинічно

осуществил, по крайней мере, член первой кадровой комиссии добора перед проведением собеседования 14.03.2020 г. [16, с. 247-248], а в самом начале собеседования с А.С. Тунтулой члены первой кадровой комиссии открыто и в очень резкой форме высказали свое негодование в отношении отображенных в автобиографии сведений ее принадлежности к научной школе юриспруденции профессора Аланкира и разработки этой научной школой более 250 новых доктрин и концепций юриспруденции и иных инновационных подходов, составляющих надежную доктринальную, законодательную и иную прикладную основу для реформирования нашего и любого иного государства мира в правовое государство, и в т. ч. существующего собственно криминального производства в антикриминальное судопроизводство, причем отказав кандидату пояснить изложенное [16, с. 248-249]; **в-четвертых**, в процессе собеседования повторно (имеется в виду после тестирования в целях установления уровня профессиональной теоретической подготовки кандидатов) задавались произвольно избранные вопросы, причем и за пределами соответствующего Перечня [23], в силу чего у членов обеих кадровых комиссий добора в распоряжении была реальная возможность посредством специально подготовленных вопросов «зарезать» «ненужного» кандидата и продемонстрировать мнимую высокую теоретическую подготовку коррупционного или иным образом «нужного» кандидата [16, с. 249]; и др.

Вот какова реально «кровавая» цена коррупционных псевдоконкурсов в кассационные суды, ВАС и АП ВАС и прокурорских псевдоаттестаций и псевдодоборов прокуроров Офиса Генерального прокурора!!!! [16, с. 279].

А поскольку все иные судебные инстанции и подразделения прокуратуры, а также все иные украинские антиделиктные органы укомплектованы по принципиально аналогичной откровенно преступной процедуре, то страшно и представить, **какой реальный уровень выполнения в нашей стране требований, прежде всего, ч. 1 и ч. 2 ст. 3, ст. 8, ч. 3 ст. 22. ч. 2 ст. 102 и др. Конституции Украины [18] и ст. 6 «Право на справедливый суд» Конвенции по защите**

прав человека и основоположных свобод!!! [17].

Цель настоящей публикации состоит в надлежащей научной апробации одного из последних обоснований наиболее правильной квалификации действий Е. Зайцевой и Г. Дронова и по указанному кровавому ДТД и наличия циничной коррупционности и явной юридической и иной профессиональной некомпетентности ордистов, следователей, экспертов, прокуроров, адвокатов и судей, обусловивших вынесение и оставление в силе заведомо неправосудного приговора по этому делу [16, с. 279].

Изложение основного материала.

Неприкрытая циничная коррупционность и явная юридическая некомпетентность процедуры досудебного расследования указанного ДТД и последующего судебного рассмотрения и пересмотра соответствующего криминального дела в одной из авторских публикаций [16, с. 282-294] обосновывалась таким образом.

Скорость автомобиля Е. Зайцевой, на чем и основывалось заключение автотехнической экспертизы, была установлена не по показаниям бортового компьютера и записям видеорегистратора данного автомобиля и их исследования в процессе автотехнической экспертизы, а на основании первоначально показаний достаточно заинтересованного свидетеля - пассажирки данного автомобиля М. Ковалевой, которая цинично утверждала, что скорость данного автомобиля перед ДТД была не более 75 км/ч [4; 24; 37 и др.], а в последствии, согласно данным уже приговора, несовершеннолетнего свидетеля, показавшего, что этот автомобиль двигался со скоростью несколько большей, нежели 85 км/ч [26].

В то же время имеется весьма высокая степень вероятности, что видеорегистраторы как с данного автомобиля, так и с другого автомобиля под управлением Г. Дронова, с которым и столкнулся на перекрестке автомобиль Е. Зайцевой, а также и иных автомобилей, которые могли задокументировать значимые обстоятельства данного деяния, как и полные видеозаписи со всех камер видеонаблюдения как на данном перекрестке, так и по пути движения к перекрестку автомобиля Е. Зайцевой, а, главное, бортовой компьютер

данного автомобиля, согласно сведениям из которого, полученные и озвученные автомехаником Константином Кузнецовым [1], автомобиль Е. Зайцевой на момент ДТД имел скорость 102 км/ч и полное нажатие до пола педали газа [1].

Все названные объективные и весьма достоверные источники сведений о скорости автомобиля под управлением Е. Зайцевой на момент столкновения, а также бортовой компьютер с автомобиля Г. Дронова, если таким прибором этот автомобиль также был оборудован, не были изъяты и их показатели исследованы в процессе автотехнической экспертизы лишь в силу коррупционности всех причастных к этому ординаторов, следователей, прокуроров, экспертов, судей и адвокатов [16, с. 283].

А если все указанное было бы сделано и заключение автотехнической экспертизы основывалось бы на объективно установленной скорости автомобиля Е. Зайцевой, то ее деяние вполне законно, обоснованно и мотивированно должно быть переквалифицировано с нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть нескольких лиц, по ч. 3 ст. 286 УК Украины на умышленное убийство с косвенным умыслом двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины [19].

Изложенные обстоятельства характеризуют преимущественно коррупционную составляющую досудебного расследования данного ДТД и последующего рассмотрения и пересмотра соответствующего дела [26; 35], в то время как откровенная юридическая некомпетентность постановления и оставления в силе данного заведомо неправосудного приговора обосновывается таким образом.

Устроив в состоянии наркотического опьянения автомобильные гонки (что также было легко установить, по крайней мере, по данным бортового компьютера и по записям видеорегистратора данного автомобиля, а также по записям видеорегистраторов иных автомобилей, двигавшихся попутно с автомобилем Е. Зайцевой, и по записям видеокамер внешнего наблюдения по пути движения этого автомобиля).

Е. Зайцева, разогнав автомобиль весом в более полторы тонны до 102 км/ч, и имея всего двухлетний стаж вождения автомобилем, хотя и не желала убийства путем совершения ДТД шести и причинения телесных повреждений разной степени тяжести еще пяти случайным пешеходам, но сознательно допускала наступление именно такого рода последствий, тогда как легкомысленный расчет на предотвращение такого рода последствий, что определяет сущность волевой составляющей вины лица в форме уже преступной самонадеянности, и совершение таким способом деяния по ч. 3 ст. 286 УК Украины, предусматривает рациональный, а не любой, расчет лица на определенные реальные обстоятельства, которые могли бы помочь ему не допустить наступления указанных особо тяжких последствий [12, с. 28].

А как можно рассчитывать на такого рода обстоятельства, если скорость полутонного автомобиля составляет 102 км/ч и еще при нахождении водителя со всего двухлетним стажем вождения автомобиля в состоянии наркотического опьянения? [12, с. 28]

О наличии косвенного умысла на убийство двух и более лиц способом, опасным для жизни многих лиц, свидетельствовали и первичные показания самой Е. Зайцевой о том, что она боковым зрением видела автомобиль Г. Дронова, но понимала, что уже не сможет затормозить и решили не снижать скорость автомобиля [24 и др.]. Однако в дальнейшем адвокаты запретили ей давать показания без их ведома и ее показания изменились [4; 12, с. 28-29].

В данном случае усматривается взаимосвязанное, но все же двойное, проявление косвенного умысла (сознательного допущения такого рода особо тяжких последствий) в управлении Е. Зайцевой :

- а) транспортным средством в состоянии наркотического (алкогольного, токсического или др.) опьянения, из чего следует только один вывод - в такой ситуации лицо сознательно допускает наступление каких-либо последствий;
- б) собственно более полутонным транспортным средством на скорости 102 км/ч и еще при наличии всего двухлетнего водительского стажа [12, с. 29].

В то же время, наибольший удельный вес в наступлении особо тяжких последствий в данной дорожно-транспортной ситуации занимает, безусловно, скорость автомобиля в 102 км/ч, что очень легко было установить исследованием в процессе автотехнической экспертизы, прежде всего, сведений из бортового компьютера автомобиля Е. Зайцевой. И эти сведения о скорости автомобиля будут и более точными по сравнению с соответствующими сведениями, полученными проведением такой экспертизы по записям видеорегистратора этого же автомобиля, которые уже будут содержать определенную погрешность, связанную с прохождением сигналов от ориентиров вдоль обочины дороги к датчикам видеорегистратора [12, с. 29].

Наряду с этим для оценки степени вины второго водителя Г. Дронова, который начал движение на желтый сигнал светофора, больший удельный вес занимают уже сведения, которые могут быть получены в процессе автотехнической экспертизы путем исследования записей как видеорегистратора данного и иных автомобилей, а также камер видеозаписи внешнего наблюдения на данном перекрестке, и которые должны дать ответ, пересек ли этот автомобиль линию перекрестка на желтый или уже на зеленый сигнал светофора? В данном случае следует избирать именно линию перекрестка, а не разметку стоп-линии перед этим перекрестком, которая на момент деяния была полностью затерта и фактически не была видна, либо линию у дорожного знака «Стоп», который сверху не дублировался, а с обеих сторон от автомобиля Г. Дронова мог перекрываться и фактически был перекрыт иными крупногабаритными автомобилями [12, с. 29].

Если Г. Дронов пересек линию перекрестка уже на зеленый сигнал светофора, то в его деянии, выразившимся в начале движения на желтый сигнал светофора, не будет состава и административно наказуемого нарушения правил безопасности дорожного движения - пересечения линии перекрестка. Ведь само по себе начало движения на желтый сигнал светофора с целью подъехать поближе к линии, которую уже запрещено пересекать, не является нарушением правил дорожного движения [12, с. 29].

А если по заключению данной экспертизы, что должно быть основано на исследовании только объективных источников - записей видеорегистраторов, видеокамер внешнего наблюдения и др., будет доказано, что Г. Дронов пересек линию перекрестка еще на желтый сигнал светофора, то и данное деяние не будет находиться в прямой причинной связи с наступлением указанных особо тяжких и иных последствий. В такой прямой причинной связи с ними находится только управление Е. Зайцевой автомобилем весом более полторы тонны и со скоростью в 102 км/ч в состоянии наркотического опьянения и при наличии явно недостаточного опыта вождения автомобилем, да еще и в данной весьма сложной дорожной ситуации [12, с. 29-30].

И при отсутствии собственно указанных обстоятельств как у Г. Дронова, так у Е. Зайцевой появилась бы техническая возможность избежать столкновения либо в любом случае - остаться после столкновения в пределах перекрестка без наступления известных особо тяжких и иных последствий [12, с. 30].

Именно поэтому в контексте изложенных обстоятельств определяющую роль приобретает разграничение наличия вида вины - косвенного умысла и преступной самонадеянности - в деянии О. Зайцевой, которые, напомним, согласно требований ч. 3 ст. 24 и ч. 2 ст. 25 УК Украины [19], аналогичны в том, что она, имея всего двухлетний водительский стаж (хоть более правильно учитывать стаж вождения именно конкретного автомобиля), находясь в состоянии наркотического опьянения (или, хотя бы, как это было в последствии посредством коррупционного воздействия представлено, в состоянии в результате употребления определенных лекарственных аппаратов, содержащих сильнодействующие вещества) и, разогнав полутонный автомобиль до скорости 102 км/ч, предвидела общественно-опасные характер и последствия своего деяния, но в случае косвенного умысла, хотя и не желала, но сознательно допускала их наступление [19], а при преступной самонадеянности - легкомысленно рассчитывала на их предотвращение [19].

Если исходить из формы вины, коррупционно и юридически некомпетентно избранной

следствием и прокуратурой, а впоследствии и судом для оценки вины Е. Зайцевой, то легкомысленно на какие именно обстоятельства должна была рассчитывать Е. Зайцева, чтобы избежать совершения данного ДТД? [16, с. 286-287].

Прямой ответ на этот вопрос следует отыскивать в следующих нормах Правил дорожного движения :

1. Пункт 1.10 :

1.1) безопасная скорость - скорость, при которой водитель имеет возможность безопасно управлять транспортным средством и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях;

1.2) опасность для движения - изменение дорожной обстановки (в том числе появление подвижного объекта, который приближается к полосе движения транспортного средства или пересекает его) или технического состояния транспортного средства, которое угрожает безопасности дорожного движения и заставляет водителя немедленно уменьшить скорость или остановиться. Частным случаем опасности для движения является движение в пределах полосы транспортного средства другого транспортного средства навстречу общему потоку;

2. Пункт 2.9 : Водителю запрещается :

а) управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

б) управлять транспортным средством в болезненном состоянии, в состоянии утомления, а также находясь под воздействием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимание;

3. Пункт 12.1 : При выборе в установленных пределах безопасной скорости движения водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им.

4. Пункт 2.3: **В случае возникновения опасности для движения или препятствия, которое водитель объективно способен обнаружить, он должен немедленно принять меры к снижению скорости вплоть до**

остановки транспортного средства или безопасного для других участников движения объезда препятствия [25].

Таким образом, каждый водитель за критерий выбора безопасности скорости в форме преступной самонадеянности должен избрать основанную на рациональном мышлении реальную реализацию возможности в случае возникновения любого препятствия остановиться перед этим препятствием либо безопасно его объехать [16, с. 287].

Именно поэтому не будет лишним на основе аналогии права² обратиться к решению Конституционного суда Украины по делу по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины, в абз. 2 п. 2.2 и абз. 3 и 4 п. 7 которого попутно обсуждается вопрос наличия в показаниях подозреваемого или подсудимого рациональности и нерациональности пояснения либо обоснования определенных обстоятельств, определяющих сущность его деяния [36].

О какой же реализации принципа рациональности пояснения или обоснования Е. Зайцевой ее расчета на реальную возможность остановиться перед препятствием или безопасно его объехать можно говорить при наличии скорости в 102 км/ч. ее полутонного автомобиля? [16, с. 288].

В данном отношении не имеет даже принципиального значения, находилась ли Е. Зайцева в момент совершения ДТД в состоянии наркотического опьянения или под воздействием сильнодействующих веществ определенных лекарственных препаратов.

Даже если не принимать во внимание эти обстоятельства, то самой по себе указанной скорости полутонного автомобиля вполне достаточно для категорического вывода об очевидной нерациональности расчета в данной дорожной обстановке на реальную возможность остановить автомобиль перед препятствием или его безопасно объехать, что уже со всей очевидностью характеризует наличие в деянии

² Ведь решения Конституционного суда Украины как и Постановления Пленума Верховного суда Украины и иные руководящие разъяснения высших судебных инстанций в силу обязательности их для исполнения приравниваются к нормам права [16, с. 287].

Е.Зайцевой такой составляющей косвенного умысла, как сознательное допущение общественно-опасных последствий [19].

А фактическое нахождение Е. Зайцевой в момент совершения ДТД в момент совершения ДТД в состоянии наркотического опьянения или под влиянием сильнодействующих веществ определенных лекарственных препаратов только многократно усиливают обоснование именно такого вывода [16, с. 288].

Указанные обстоятельства характеризуют так сказать классическую антиделиктную ситуацию для разграничения между собой косвенного умысла и преступной самонадеянности, что в свою очередь составляет базисные теоретические знания любого лица, которое имеет высшее юридическое образование, а не только диплом о таковом, что, как видим, присуще всем псевдоюристам, причастным к вынесению анализируемого заведомо неправосудного приговора [16, с. 288].

В таком аспекте целесообразно обратить на внимание и на содержание п. 8 базисного для данной антиделиктной ситуации постановления Пленума Верховного суда Украины, согласно которому, если же, нарушая соответствующие правила и осознавая общественно опасный характер своих действий, виновный предвидел общественно опасные последствия и желал или сознательно допускал их наступление, эти действия необходимо квалифицировать по статьям УК, в которых установлена ответственность за умышленные преступления против жизни и здоровья человека [27].

То есть в данном случае в отношении правовой квалификации указанных действий Е. Зайцевой – именно за умышленное убийство с косвенным умыслом двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины [19].

Явная юридическая некомпетентность всех причастных к вынесению заведомо неправосудного приговора дополнительно проявляется и в изложенной в приговоре мотивации суда наличия не только обоюдной, но и равного вида и степени вины Е. Зайцевой и Г. Дронова по принципу :

1) если бы на перекрестке не оказалось автомобиля Г. Дронова, то автомобиль Е. Зайцевой беспрепятственно проехал бы перекресток при любой скорости автомобиля;

2) если бы на перекрестке не оказалось автомобиля Е.Зайцевой, то и автомобиль Г. Дронова, независимо от того, на какой именно сигнал светофора им было начато движение, беспрепятственно бы проехал перекресток [26].

Такая логика аналитического мышления, заданная адвокатами Е. Зайцевой с самого начала досудебного расследования данного ДТД и поддержанная в последствии всеми, кто был причастен к формированию, вынесению и отстаиванию в конечном итоге данного заведомо неправосудного приговора, свидетельствует о :

1) циничной коррупции, когда все указанные лица, заведомо зная надуманность данного подхода, чисто из коррупционных или иных низменных соображений придерживались и последовательно отстаивали именно данную логику объяснения механизма этого ДТД;³

2) юридической некомпетентности этих лиц, в любом случае неудовлетворительных знаний законов логики и построенных на их основе методов версирования, согласно которым проверка версий начинается с наиболее предпочтительной или одинаково предпочтительных, которая или которые отбрасываются и приступают к выдвижению и проверке другой версии или версий только тогда, когда предыдущая версия или версии проверены в полном объеме и не нашли своего подтверждения [16, с. 289].

А какие версии в данной антиделиктной ситуации являются наиболее предпочтительными? Конечно же те, которые выдвигаются без изменения фактически сложившейся антиделиктной ситуации – два автомобиля столкнулись на перекрестке и в столкновении автомобилей, повлекшем такие тяжкие последствия, виновны :

а) Е.Зайцева;

б) Г.Дронов;

в) и Е.Зайцева, и Г.Дронов [16, с. 289-290].

Более правильно все эти версии проверять одновременно, начав с установления скорости обоих автомобилей в момент столкновения на основе объективных источников [16, с. 290].

³ Данную причину авторы настоящего системного правового исследования полагают менее вероятной, нежели ту, которая обосновывается далее [16, с. 289].

С этой целью перед механиком Константином Кузнецовым было поставлено задание : исследовать показания бортового компьютера автомобиля Е. Зайцевой о скорости и других значимых обстоятельствах ДТП, по результатам чего он дал в Киевском райсуде г. Харькова следующие показания : «Видел поврежденный автомобиль Lexus 350. Подключил компьютер, загрузил данные, потом распечатал параметры со сборки управления системы устойчивости со следователем. Затем описали все согласно протоколу. В момент срабатывания тормозов состояние автомобиля было таким. Выключатель стоп-сигнала выключен, включена третья передача на коробке передач, сработала система устойчивости автомобиля. Автомобиль двигался не только прямо, Lexus больше двигался в бок [1].

У колес разная скорость вращения. Расчетная скорость - 102 км/час в момент срабатывания курсового автомобиля. ... Педаль газа была жата в пол. Поворот колеса 30,6 градусов. Предавариийная система была выключена. В момент срабатывания системы автомобиль двигался без торможения, он отклонился от траектории на 30 градусов. Скорость была 102 км/час, включена третья передача [1].

После объективного установления собственно такой скорости автомобиля Е. Зайцевой версия о виновности в ДТП только одной Е. Зайцевой должна была стать приоритетной, версия о наличии вины в ДТП только Г. Дронова следовало признать таковой, что не нашла своего подтверждения, а проверка версии о наличии смешанной формы вины Е. Зайцевой и Г. Дронова следовало продолжить без изменения фактически имевшейся антиделиктной дорожно-транспортной ситуации с пересечением путей обоих автомобилей [16, с. 290].

С этой целью следовало, прежде всего, аналогичным образом исследовать показания бортового компьютера автомобиля Г. Дронова, а если данный автомобиль таковым не был оборудован, то видеорегистратора с этого автомобиля, видеорегистраторов с иных автомобилей находившихся в момент ДТП на или вблизи перекрестка, а также записи видеокamer внешнего наблюдения на этом перекрестке, назначив с этой целью

соответствующую автотехническую экспертизу [16, с. 290-291].

Однако как раз этого, в силу уже откровенно коррупционной составляющей совместной деятельности ординистов, следователя, прокурора и адвокатов сделано не было, что не позволило не только объективно установить скорость автомобиля Г. Дронова, но и доказать как его невиновность в криминальном нарушении правил безопасности дорожного движения,⁴ так его виновность или невиновность уже в административном нарушении правил безопасности дорожного движения [16, с. 291].

Ведь повторим еще раз, что наличие вины Г. Дронова в административном нарушении правил безопасности дорожного движения имела бы место в данной дорожно-транспортной ситуации (при наличии практически полностью стертой разметки стоп-линии на дорожном покрытии и отсутствии обозреваемого всеми транспортными средствами дублирования ее местонахождения соответствующим дорожным знаком сверху) только тогда, когда его автомобиль согласно заключению автотехнической экспертизы пересек бы линию перекрестка еще на желтый, а не на зеленый сигнал светофора. Тогда как очевидным становилось и то, что при нормативной скорости обоих автомобилей, т. е. и автомобиля Е. Зайцевой, таких бы тяжких последствий не наступило бы, а специальные экспертные эксперименты позволили не только достаточно убедительно ответить на этот вопрос, но и представить следствию и суду объективные данные о такого рода иных последствиях, из которых при чисто коррупционном отсутствии такого заключения можно предположить наличие следующих последствий :

1. У обоих водителей появилась техническая возможность :

1.1. Остановить транспортные средства и не допустить столкновения.

1.2. Разминуться и также не допустить столкновения.

2. У обоих водителей все же отсутствовала техническая возможность избежать столкновение, но нормативная скорость обоих автомобилей не привела бы к выбрасыванию

⁴ Что с учетом явно находящейся в пределах нормативной 60 км/ч скорости автомобиля Г. Дронова итак было достаточно очевидным [16, с. 291].

автомобиля Е. Зайцевой на пешеходный тротуар, в силу чего также бы не наступили не только такого рода тяжкие, но и иные криминально наказуемые последствия – причинение средней тяжести телесных повреждений хотя бы одному из потерпевших [16, с. 291].

Представляется, что любой, кто водит автомобиль не один год, может решить данную задачу при отсутствии собственно юридического образования, но, конечно же, **наличии интеллекта выше уровня дебилов, которые, подчеркнем еще раз, согласно специальных экспериментов в психиатрической больнице, как выясняется, иногда также легко решают задачи логически-абстрактного интеллекта!!!** [2, с. 12; 16, с. 220], что фактически преступно и явно юридически, педагогически и психологически некомпетентно и было реально использовано в качестве основного средства аттестации прокуроров и квалификационного оценивания кандидатов добора на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора [16, с. 217-231], и что, видимо, успешно «прошли» судьи ККС М. И. Ковтунович, С. Б. Фомин и Ю. М. Луганский и прокурор Офиса Генерального прокурора О. О. Шевченко [16, с. 292], но, получив первые двое из судей двойки за выполнение практического задания [15, с. 62; 34], все же вся эта «компания» оказалась явно не только юридически, но и на уровне бытового интеллекта весьма некомпетентной, что и привело к циничному преступному осуждению как заведомо невиновного в этом ДТП водителя Г. Дронова, так и заведомо виновной водителя Е. Зайцевой [26; 35] вместо законного, обоснованного и мотивированного назначения последней в соответствии с требованиями ст. 379 КПК Украины [20] пожизненного заключения [16, с. 292].

Ведь и без решения «задач» абстрактно-логического «интеллекта» должно быть понятно то, сколько фактически водителей начинали движение на перекрестке на желтый сигнал светофора, но почему они не сталкивались с иными транспортными средствами? **А если все же и сталкивались, то почему же тогда их автомобиль не вносило на тротуар и не наступали такие тяжкие последствия, как в**

анализируемом ДТП!!!! Да только потому, что у второго автомобиля скорость была нормативная или около этого!!! [16, с. 292].

И тем более, имея уже сведения о скорости полутонного автомобиля в момент столкновения 102 км/ч при всего двухлетнем водительском стаже Е. Зайцевой и ее нахождении, если уже не в состоянии наркотического опьянения, то уж в любом случае под воздействием сильнодействующих лекарственных препаратов, любое лицо, имеющее собственно юридическое образование, а не только диплом о таковом, вполне понимало, что остается только одна рабочая версия – о наличии вины в данном ДТП собственно с такими тяжкими последствиями только у Е. Зайцевой, в силу чего в следствие откровенно коррупционного влияния проверка данной версии была приостановлена, фактически имеющаяся дорожно-транспортная ситуация с пересечением путей движения автомобилей была заменена двумя вымышленными дорожно-транспортными ситуациями без пересечения путей движения автомобилей при полном отсутствии нарушений правил безопасности дорожного движения поочередно каждым из водителей, что уже из чисто коррупционных соображений, но не исключается дополнительно и отсутствия юридического образования у следователя, прокуроров, судей и адвокатов была доведена до суда и положена в основу обвинительного приговора [26; 35].

Дополнительные аргументы юридической некомпетентности всех причастных к вынесению заведомо неправосудного судебного решения субъектов властных полномочий в части полного отсутствия базисных теоретических юридических знаний по законам логики и построенных на них правилам версирования могут быть получены посредством изложения из учебного пособия по логике для юристов следующих основные принципов и законов правильного мышления, прежде всего, второй основной черты правильного мышления - последовательности [21, с. 82-83].

Последовательность определяют как закономерный порядок следования одних мыслей за другими, когда новая мысль следует из предыдущих. Этот порядок определяют логические связи между ними. В контексте

логики как науки, последовательность - это неизменность мысли во время повторения, обеспечивающая логические связи в рассуждении. Она характерна для таких случаев. Если в ходе рассуждения используют определенное понятие в том или ином смысле, то во время повторного его использования этот содержание должно сохраняться (применительно к анализируемой дорожно-транспортной ситуации – движение автомобилей с пересечением путей их движения). Если же в процессе рассуждения неоднократно повторяется то или иное суждение, то оно также должно сохранять свое первоначальное содержание. В процессе обсуждения определенного вопроса можно достичь последовательности, логической связности, если не отклоняться от этого вопроса, намеренно или бессознательно не подменять его другим даже достаточно близким вопросом [21, с. 82-83].

Что именно и было сделано в данном ДТД, когда единая дорожно-транспортная ситуация с пересечением путей движения обоих автомобилей была заменена на две ситуации, в которых пересечение путей движения обоих автомобилей умышленно разрывается полным соблюдением правил дорожного движения каждым из водителей. Причем не было также доказано заключением автотехнической экспертизы, что при наличии нормативной скорости движения у автомобилей обоих водителей пути их движения вообще бы пересеклись [16, с. 293-294].

Конечно, вот только прошедший по явно коррупционной и откровенно юридически, педагогически, психологически и иным образом профессионально некомпетентной процедуре аттестацию [16, с. 212-263] прокурор Офиса Генерального прокурора О.О. Шевченко, выступавший в качестве прокурора по данному криминальному делу в кассационной инстанции [35], подтверждая дополнительно свою коррупционность и/или юридическую некомпетентность, может в пояснение причин отсутствия по данному делу надлежащей кассационной жалобы собственно прокурора на неконституционные требования ч. 1 ст. 433 «Пределы пересмотра судом кассационной инстанции» УПК Украины, согласно которым, суд кассационной инстанции проверяет

правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, правовой оценки обстоятельств и не имеет права исследовать доказательства, устанавливать и признавать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в оспоренном судебном решении, решать вопрос о достоверности того или иного доказательства [20].

Однако цитированные требования ч. 1 ст. 433 «Пределы пересмотра судом кассационной инстанции» УПК Украины [20] цинично нарушают требования, по крайней мере, ч. 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 8 Конституции Украины, согласно которым утверждение и обеспечение прав и свобод человека, причем в равной степени правового статуса всех соотечественников, а не правового статуса одного из них (в данном случае Е. Зайцевой) за счет соответствующего нарушения правового статуса других (в таком же отношении - Г. Дронова и потерпевших), является главной обязанностью украинского государства, в котором признается и действует принцип верховенства права [18], а также п. 57 подразд. 4 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права», согласно которому, «более того, должен существовать учреждение или организация - как некий обвинитель, которая в определенной мере должна быть тоже независимой от исполнительной власти и которая обеспечит, чтобы нарушитель закона - даже если потерпевшие не заявляют об этом – предстал перед судом» [3].

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. И поэтому если бы судьи судебной коллегии Третьей судебной палаты Кассационного криминального суда М. И. Ковтунович, Ю.М. Луганский и С. Б. Фомин и прокурор Офиса Генерального прокурора О.О. Шевченко, оставившие в силе решения всех предыдущих судебных инстанций [26; 35], не были явными коррупционерами и/либо имели собственно юридическое образование, а не только диплом о таковом, то они бы на основе цитированных требований ч. 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 8 Конституции Украины [18] и п. 57 подразд. 4 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права» [3] обеспечили бы отмену решений всех предыдущих судебных

інстанцій, отменить Г. Дронову меру пресечения (поскольку существует большая степень вероятности его оправдания, в силу чего даже избрание ему личного обязательства как меры пресечения будет неоправданным) и возвратили бы дело для проведения дополнительного досудебного расследования с указанием установить, прежде всего, исключительно на основе объективных источников скорости в момент столкновения автомобилей как Е. Зайцевой, так и Г. Дронова, факта пересечения автомобилем Г. Дронова линии перекрестка на желтый или зеленый сигнал светофора, нахождения или ненахождения Е.Зайцевой в момент ДТП в состоянии наркотического опьянения или под воздействием сильнодействующих лекарственных препаратов и всех иных реальных обстоятельств данного ДТП и новой

правовой оценки по результатам следствия действий Е. Зайцевой и Г. Дронова [16, с. 294-295].

Но всего этого в силу циничной коррупции и/или явного юридического непрофессионализма ордистов, следователей, прокуроров, экспертов, адвокатов и судей сделано не было и поэтому Президент Украины Владимир Зеленский на основании требований ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 8, ч. 6 ст. 55 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [18] и п. 57 подразд. 4 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права» [3] своим указом прото таки обязан отменить все судебные решения по данному уголовному делу и меру пресечения Г. Дронову и дело направить на дополнительное досудебное расследование с такими же указаниями по делу [16, с. 295].

Список використаних джерел:

1. Автомобиль Зайцевой двигался со скоростью 102 км/час, - автомеханик. URL: https://lb.ua/society/2018/07/03/401928_avtomobil_zaytsevoy_dvigalsya_so.html.
2. Айзенк Г. Дж. Узнай свой собственный коэффициент интеллекта: монография / пер. с англ. Н. А. Журавлева; ред. пер. И. Б. Котляр. Москва: Ай Кью, 1996. 160 с.
3. Верховенство права. Доповідь, схвалена Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні. Венеція. 25 – 26 бер. 2011 р. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
4. Жуткое ДТП в Харькове: что известно спустя месяц после трагических событий. URL: <https://newsone.ua/news/accidents/zhutkoe-dtp-v-xarkove-cto-izvestno-spustya-mesyac-posle-tragicheskix-sobytij.html>.
5. Зразок практичного завдання для кандидатів на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора. 02.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=268330.
6. Кириченко А. А. ДТП Зайцевой и Дронова: проявления циничной коррупции или явного непрофессионализма. *Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави*: матеріали X Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер., 30 бер. 2018 р. Одеса: ОДУВС, 2018. С. 239-241.
7. Кириченко А. А., Ланцедова Ю. А. Квалификация дорожно-транспортного деяния. *Імперативи розвитку права та держави*: матеріали І-шої (XII) Всеукр. студ. наук.-практ. конфер., 29 бер. 2018 р., фак-т морського права Нац. ун-ту кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2018. С. 12-17.
8. Кириченко А. А., Ланцедова Ю. А. Квалификация одного из дорожно-транспортных деяний: за и против? *Безпека на дорозі* : матеріали Всеукр. круглого столу, 24 травн. 2018 р. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. С. 74-78.
9. Кириченко А. А. Психологическая составляющая вины лица при квалификации обстоятельств, связанных с ДТП. *Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів*: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конфер., 7 лют. 2019 р. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2019. С. 407-411.

10. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Неправосудный приговор Зайцевой и Дронову – показательный результат влияния коррупции и непрофессионализма. *Імперативи розвитку права та держави: матеріали II-гої (XIII) Всеукр. студ. наук.-практ. конфер.*, 28 бер. 2019 р., фак-т морського права Нац. ун-ту кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2019. С. 8-12.
11. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Неправосудные приговоры по резонансному харьковскому ДТП – результат влияния коррупции и/или непрофессионализма судей? *Безпека на дорозі: матеріали Молодіжн. наук.-практ. конфер.*, 7 трав. 2019 р. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2019. С. 69-73.
12. Кириченко О. А., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Основы фотокінозйомки та звуковідеозапису. Лекція № 5. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 2-ге вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 42 с.
13. Кириченко А. А., Тунтула А. С., Бидей А. Н., Шаповалова О. И. Блестящая перезагрузка украинской судебной власти в лице новых кассационных судов или зеркально противоположные результаты?: гипердоклад научного системного правового исследования. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права.* 2019. № 64. С. 254-312. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/kirichenko_tuntula_bidei_shapovalova_64.pdf та <https://zenodo.org/record/3267079#.XSCRkuszbIU>.
14. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 444 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
15. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 888 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.
16. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А., Ткач Ю. Д. Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 652 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
17. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 4 лист. 1950 р. Ратиф. законом України № 475/97-ВР від 17 лип. 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
18. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.
19. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 418-IX від 20 груд. 2019 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
20. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом України № 440-IX від 14 січ. 2020 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
21. Логіка для правознавців : навч. посіб. / О. О. Бандура, О. І. Гвоздік, В. М. Кравець та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. 144 с. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/1702/1/%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%9A%D0%90%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf>.
22. Офіс Генерального прокурора відстояв у Верховному Суді справедливе покарання винуватцям резонансного ДТП у Харкові. 03.04.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=270315.
23. Перелік тестових питань для кандидатів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора. 10.02.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=266788&fp=200.
24. Понимала, что не смогу затормозить: Зайцева дала показания о ДТП в Харькове. URL: <http://fakty.ua/261219-ponimala-cto-ne-smogu-zatormozit-zajceva-dala-pokazaniya-o-dtp-v-harkove>.

25. Правила дорожнього руху. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовт. 2001 р. № 1306, зі змінами згідно постанови КМ України № 161 від 22 бер. 2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF>.

26. Приговор Зайцевой и Дронову: видео онлайн-трансляции заседания суда. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=I7CjHltbw80>.

27. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 груд. 2005 р. № 14, зі змінами згідно постанови ПВС України № 18 (v0018700-08) від 19 груд. 2008 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05?find=1&text=%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4#w14>.

28. Про прокуратуру : закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-VII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 2-3, ст. 12, зі змінами згідно із законом України № 524-IX від 4 бер. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

29. Результати співбесід в рамках добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора від 10.03.2020 1-6-14 2-8-10 URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=268822&fp=230.

30. Результати співбесід в рамках добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора від 11.03.2020 1-8-12 2-9-9 URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=268902&fp=220.

31. Результати співбесід в рамках добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора від 12.03.2020 1-7-14 2-8-13 URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=269005&fp=210.

32. Результати співбесід в рамках добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора від 13.03.2020 1-5-16 2-8-15 URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=269013&fp=210.

33. Результати співбесід в рамках добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора від 14.03.2020 1-4-17 2-8-15 URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=269015&fp=200 1-30-73 2-41-62.

34. Рейтингові результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання «Іспит» під час оголошеного 02 серпня 2018 року конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/dod2_29122018.pdf.

35. Рішення колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду від 6 квіт. 2020 р. по справі № 640/1664/18 (провадження № 51-5692км19). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/88707037>.

36. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368² Кримінального кодексу України від 26 лют. 2019 р. № 1-п/2019, справа № 1-135/2018(5846/17). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#n68>.

37. Смертельное ДТП в Харькове: пассажирка Зайцевой дала важные показания. URL: https://24tv.ua/ru/smertelnoe_dtp_v_harkove_passazhirka_zajcevoj_dala_vazhnye_pokazaniya_n935292.

38. Тунтула А. С. Разграничение коррупции и профессиональной квалификации дорожно-транспортных деяний. Императивы розвитку права та держави: матеріали І-шої (ХІІ) Всеукр. студ. наук.-практ. конфер., 29 бер. 2018 р., факультет морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв: НУК імені адмірала Макарова, 2018. С. 8-12.

39. Тунтула А. С. Правовая квалификация одного из известных дорожно-транспортных деяний. *Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави*: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 30 бер. 2018 р. Одеса: ОДУВС, 2018. С. 268-270.

40. Тунтула А. С. Беспристрастная квалификация дорожно-транспортного деяния значительного общественного резонанса. *Безпека на дорозі*: матеріали Всеукраїнськ. круглого столу, 24 трав. 2018 р.: тез. доп. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. С. 169-172.

References:

1. Avtomobyl Zaitsevoi dvyhalsia so skorostiю 102 km/chas, - avtomekhanik. URL: https://lb.ua/society/2018/07/03/401928_avtomobil_zaytsevoy_dvigalsya_so.html.
2. Aizenk H. Dzh. Uznai svoi sobstvennii koeffytsient yntellekta: monohrafiya / per. s anhl. N. A. Zhuravleva; red. per. Y. B. Kotliar. Moskva: Ai Kiu, 1996. 160 s.
3. Verkhovenstvo prava. Dopovid, skhvalena Yevropeiskoiю Komisiieiu “Za demokratiiю cherez pravo” (Venetsianskoiю Komisiieiu) na 86-mu plenarnomu zasidanni. Venetsiia. 25 – 26 ber. 2011 r. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
4. Zhutkoe DTP v Kharkove: chto yzvestno spustia mesiats posle trahycheskykh sobityi. URL: <https://newsone.ua/news/accidents/zhutkoe-dtp-v-xarkove-chto-izvestno-spustya-mesyac-posle-tragicheskix-sobytij.html>.
5. Zrazok praktychnoho zavdannia dlia kandydativ na vakantni posady prokuroriv v Ofisi Heneralnogo prokurora. 02.03.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=268330.
6. Kyrychenko A. A. DTD Zaitsevoi y Dronova: proiavleniia tsynychnoi korruptsyy yly yavnoho neprofessyonalizma. *Rol ta mistse pravookhoronnykh orhaniv u rozbudovi demokratychnoi pravovoi derzhavy: materialy Kh Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konfer.*, 30 ber. 2018 r. Odesa: ODUVS, 2018. S. 239-241.
7. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu. A. Kvalyfykatsiia dorozhno-transportnoho deiania. *Imperatyvy rozvytku prava ta derzhavy: materialy I-shoi (KhII) Vseukr. stud. nauk.-prakt. konfer.*, 29 ber. 2018 r., fak-t morskoho prava Nats. un-tu korablebuduvannia im. adm. Makarova. Mykolaiv: NUK im. adm. Makarova, 2018. S. 12-17.
8. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu. A. Kvalyfykatsiia odnogo yz dorozhno-transportnykh deianii: za y protyv? *Bezpeka na dorozh: materialy Vseukr. kruhloho stolu*, 24 travn. 2018 r. Kryvyi Rih: DIuI MVS Ukrainy, 2018. S. 74-78.
9. Kyrychenko A. A. Psykholohycheskaia sostavliaiushchaia vynы lytsa pry kvalyfykatsyy obstoiatelstv, sviazannykh s DTD. *Psykholohichni zasady zabezpechennia sluzhbovoi diialnosti pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv: materialy II Vseukr. nauk.-prakt. konfer.*, 7 liut. 2019 r. Kryvyi Rih : DIuI MVS Ukrainy, 2019. S. 407-411.
10. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Nepravosudnii pryhovor Zaitsevoi y Dronovu – pokazatelni rezultat vliiania korruptsyy y neprofessyonalizma. *Imperatyvy rozvytku prava ta derzhavy: materialy II-hoi (KhIII) Vseukr. stud. nauk.-prakt. konfer.*, 28 ber. 2019 r., fak-t morskoho prava Nats. un-tu korablebuduvannia im. adm. Makarova. Mykolaiv: NUK im. adm. Makarova, 2019. S. 8-12.
11. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Nepravosudnye pryhovory po rezonansnomu kharkovskomu DTD – rezultat vliiania korruptsyy y/yly neprofessyonalizma sudei? *Bezpeka na dorozh: materialy Molodizhn. nauk.-prakt. konfer.*, 7 trav. 2019 r. Kryvyi Rih: DIuI MVS Ukrainy, 2019. S. 69-73.
12. Kyrychenko O. A., Tkach Yu. D., Tuntula O. S. Osnovy fotokinoziomky ta zvukovideozapysu. *Lektsiia № 5. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 2-he vyd.* Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 42 s.
13. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S., Bydei A. N., Shapovalova O. Y. Blestiaschaia Perezahruzka ukraïnskoi sudebnoi vlasty v lytse novikh kassatsyonnykh sudov yly zerkalno protyvopolozhnie rezultati?: hyperdoklad nauchnoho systemnoho pravovoho yssledovannia. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava.* 2019. № 64. S. 254-312. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/kirichenko_tuntula_bidei_shapovalova_64.pdf ta <https://zenodo.org/record/3267079#.XSCRkuszBIU>.
14. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschye yly pronyzannia otkrovennoi korruptsyye y yavnim neprofessyonalizmom nychozhnie rezultati konkursa v kassatsyonnie sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 444 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

15. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschchye yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessionalizmom nychtozhnie rezultati konkursa v kassatsyonnie sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. 2-e yzd. Kyev: Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 888 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvTJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.

16. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A., Tkach Yu. D., Antykorruptsyonnaia paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 652 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

17. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod : vid 4 lyst. 1950 r. Ratyf. zakonom Ukrainy № 475/97-VR vid 17 lyp. 1997 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

18. Konstytutsiia Ukrainy : zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

19. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2001, № 25–26, st. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 418-IX vid 20 hrud. 2019 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

20. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 440-IX vid 14 sich. 2020 r. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

21. Lohika dlia pravoznavtsiv: navch. posib. / O. O. Bandura, O. I. Hvozdik, V. M. Kravets ta in. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav, 2016. 144 s. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/1702/1/%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf>.

22. Ofis Heneralnogo prokurora vidstoiav u Verkhovnomu Sudi spravedlyve pokarannia vynuvttsiam rezonansnogo DTP u Kharkovi. 03.04.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=270315.

23. Perelik testovykh pytan dlia kandydativ na vakantni posady v Ofisi Heneralnogo prokurora. 10.02.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=266788&fp=200.

24. Ponymala, chto ne smogu zatormozyt: Zaitseva dala pokazaniya o DTP v Kharkove. URL: <http://fakty.ua/261219-ponimala-chto-ne-smogu-zatormozit-zajceva-dala-pokazaniya-o-dtp-v-harkove>.

25. Pravyla dorozhnogo rukhu. Zatv. postanovoiu Kabinetu Miinistriv Ukrainy vid 10 zhovt. 2001 r. № 1306, zi zminamy zghidno postanovy KM Ukrainy № 161 vid 22 ber. 2017 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF>.

26. Pryhovor Zaitsevoi y Dronovu: vydeo onlain-transliatsyy zasedaniya suda. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=I7CjHltbw80>.

27. Pro praktyku zastosuvannia sudamy Ukrainy zakonodavstva u spravakh pro deiaki zlochyny proty bezpeky dorozhnogo rukhu ta ekspluatatsii transportu, a takozh pro administratyvni pravoporushennia na transporti: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 23 hrud. 2005 r. № 14, zi zminamy zghidno postanovy PVS Ukrainy № 18 (v0018700-08) vid 19 hrud. 2008 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05?find=1&text=%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4#w14>.

28. Pro prokuraturu : zakon Ukrainy vid 14 zhovt. 2014 r. № 1697-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2015, № 2-3, st. 12, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 524-IX vid 4 ber. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

29. Rezultaty spivbesid v ramkakh doboru na vakantni posady prokuroriv v Ofisi Heneralnogo prokurora vid 10.03.2020 1-6-14 2-8-10 URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=268822&fp=230.

30. Rezultaty spivbesid v ramkakh doboru na vakantni posady prokuroriv v Ofisi Heneralnogo prokurora vid 11.03.2020 1-8-12 2-9-9 URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=268902&fp=220.

31. Rezultaty spivbesid v ramkakh doboru na vakantni posady prokuroriv v Ofisi Heneralnogo prokurora vid 12.03.2020 1-7-14 2-8-13 URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=269005&fp=210.

32. Rezultaty spivbesid v ramkakh doboru na vakantni posady prokuroriv v Ofisi Heneralnogo prokurora vid 13.03.2020 1-5-16 2-8-15 URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=269013&fp=210.

33. Rezultaty spivbesid v ramkakh doboru na vakantni posady prokuroriv v Ofisi Heneralnogo prokurora vid 14.03.2020 1-4-17 2-8-15 URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=269015&fp=200 1-30-73 2-41-62.

34. Reitynhovi rezultaty pershoho etapu kvalifikatsiinoho otsiniuvannia "Ispyt" pid chas oholoshenoho 02 serpnia 2018 roku konkursu na zainiattia vakantnykh posad suddiv Kasatsiinoho kryminalnogo sudu u skladi Verkhovnoho Sudu. URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/dod2_29122018.pdf.

35. Rishennia kolehii suddiv Tretoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnogo sudu v skladi Verkhovnoho Sudu vid 6 kvit. 2020 r. po spravi № 640/1664/18 (provadzhennia № 51-5692km19). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/88707037>.

36. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 59 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) statti 368-2 Kryminalnogo kodeksu Ukrainy vid 26 liut. 2019 r. № 1-r/2019, sprava № 1-135/2018(5846/17). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#n68>.

37. Smertelnoe DTP v Kharkove: passazhyrka Zaitsevoi dala vazhnie pokazania. URL: https://24tv.ua/ru/smertelnoe_dtp_v_harkove_passazhirka_zajcevoj_dala_vazhnye_pokazaniya_n935292.

38. Tuntula A. S. Razghranychenye korruptsyy y professyonalnoi kvalyfykatsyy dorozhno-transportnykh deianyi. Imperatyvy rozvytku prava ta derzhavy: materialy I-shoi (KhII) Vseukr. stud. nauk.-prakt. konfer., 29 ber. 2018 r., fakultet morskoho prava Natsionalnogo universytetu korablebuduvannia imeni admirala Makarova. Mykolaiv: NUK imeni admirala Makarova, 2018. S. 8-12.

39. Tuntula A. S. Pravovaia kvalyfykatsyia odnogo yz yzvestnykh dorozhno-transportnykh deianyi. *Rol ta mistse pravookhoronnykh orhaniv u rozbudovi demokratychnoi pravovoi derzhavy*: materialy Kh mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 30 ber. 2018 r. Odesa: ODUVS, 2018. S. 268-270.

40. Tuntula A. S. Besprystrastnaia kvalyfykatsyia dorozhno-transportnogo deianya znachytelnogo obshchestvennogo rezonansa. Bezpeka na dorozh: materialy Vseukrainsk. kruhloho stolu, 24 trav. 2018 r.: tez. dop. Kryvyi Rih: DIUI MVS Ukrainy, 2018. S. 169-172.